

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ZAMONAVIY ADABIYOTSHUNOSLIK MASALALARI

XI-XV ASRLAR MUMTOZ SHE'RIYATDA TURKUMLILIK MASALASI

*Fayzullayeva Obidaxon Xolbekovna,
filolofiya fanlari doktori, professor,
Guliston davlat universiteti
obidaxonfayzullayeva@gmail.com*

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek mumtoz she'riyatida she'riy turkumlilikning tadrijiy taraqqiyoti masalasi Mahmud Qoshg'ariyning "Devoni lug'otit turk", Ahmad Yassaviyning "Hikmatlar", Alisher Navoiyning "Sittayi zaruriya" va "Fusuli arbaa" qasidalar turkumlari misolida o'rganilgan. Shu bilan birga she'riy turkumlarning badiiy xossalari masalasiga ham e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: she'riy turkum, ikkiliklar, to'rtliklar, hikmatlar, qasidalar, badiiy tasvir vositalari va x.k.

Abstract. This article studies the issue of the gradual development of poetic series in Uzbek classical poetry using the examples of Mahmud Kashgari's "Devoni lug'otit turk", Ahmad Yassavi's "Hikmatlar", Alisher Navoi's "Sittayi zaruriya" and "Fusuli arbaa" ode series. At the same time, attention is also paid to the issue of the artistic properties of poetic series.

Keywords: poetic series, couplets, quatrains, Proverbs, odes, means of artistic depiction, etc.

Mumtoz she'riyatimizda turkumlilikning shakllanishi va rivojlanishi tarixiy va adabiy jarayon bilan bog'liq ekanligi ma'lum. Turkumlilikdagi tipologik xossalarning shakllanishiga ijtimoiy muhit va hayotiy hodisalar, milliy she'riyat rivojlanishining asosiy yo'nalishlari ham ta'sir ko'rsatgan. Turli davrda yetakchi bo'lgan janrlar tabiatiga qarab turkumlar shakllantirilganligi, o'z davrining turli ijtimoiy hodisalarni o'zida aks ettirganligi kabilar bu fikrlarga asos bo'ladi.

O'zbek she'riyati tarixini kuzatganimizda, XI asr ijodkori bo'lgan Mahmud Qoshg'ariyning "Devon"i tarkibidagi, XIII asr adibi Ahmad Yassaviyning "Devoni hikmat"i tarkibida ham ilk shartli turkumlar to'rtlik shaklida bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. "Sikl – bu muallif tushunchasini ifodalashning eng munosib shakli, chunki u rassomning dunyoning turli tomonlaridagi g'oyalari birligiga asoslangan yaxlit adabiy tizimni yaratishga bo'lgan ongli istagi natijasida paydo bo'ladi" [Voronsova-Maralina A. 2004. 19]. Ushbu ta'rifga asoslanadigan bo'lsak, o'zbek she'riyatida turkumlilik zamon va makon munosabatlari asosida (xronotop) yoki shoirning badiiy niyati, asar g'oyasidan kelib chiqib shakllantirilganligini anlaymiz.

O'zbek she'riy turkumlari tarkibidagi she'rlar miqdori ham, ularning janr yoki shakllari ham chegaralanmagan. Ular 2 ta she'rdan to 100 tagacha she'rlargacha

jamlanganligini ko'rish mumkin. Turkum tarkibidagi she'rlar ham turli shakl va janrlarda ifodalangan. Xususan, ularda ham barmoq tizimidagi ikkilik yoki masnaviy shaklidan tortib, tarji'band yoki g'azalgacha mavjud. To'g'rirog'i, ikkilik, uchlik, to'rtlik, murabba', muxammas, musaddas, otilik, sakkizlik, o'nlik, o'n ikkilik, sonet, o'n to'rtlik, rondel, tarji'band, g'azal kabi janr va band turlari shular jumlasidan.

Ushbu shakl va janrlarda yaratilgan turkumlarda mazkur shakllarning tanlanishi, ularning mazmun-mohiyatidan kelib chiqib shakllantirilgan. Shuningdek, ulardagi amaldagi janrlarni qo'llash jihatini ham e'tiborga oladigan bo'lsak, qaysi davrda qanday janr qo'llanilishiga ko'p jihatdan bog'liq ravishda she'rlar turkumlar uchun tanlanganligini kuzatish mumkin. Xususan, Qoshg'ariy xalq og'zidan yozib olingan she'riy parchalarni, xususan, to'rtliklarni jamlagan. Ularning ayrimlariga "shoir shunday degan" jumlasini, ayrimlariga "donishmand shunday degan" kabi izohlarni berib borganligidan to'rtliklar ham muallifga ega, ham og'zaki ijod namunasi ekanligi haqida xulosa qilish mumkin. Bu haqida professor Nasimxon Rahmonovning quyidagi qarashlari mavjud: "Mahmud Qoshg'ariyning "Devoni lug'otit turk" asridagi she'rlar ham xalq og'zaki ijodiga, individual she'riyatga mansub. Matnlar islomdan oldingi davrga aloqador. [Rahmonov N. 1991, 14]

Abdurauf Fitrat to'rtliklarni mazmuniga ko'ra 15ta bo'limga ajratishni taklif qilgan ekan. Biz ham "Devon"da mavjud to'rtliklarni shartli ravishda turkumlilik xususiyatlarini aks ettirishiga ko'ra bir necha guruhga ajratish mumkin deb hisoblaymiz. Xususan,

- Pand – o'git tarzidagi to'rtliklar;
- urushlar mazmunidagi to'rtliklar;
- tabiat tasvirlari aks etgan to'rtliklar;
- muhabbat mavzusidagi to'rtliklar kabilar shular jumlasidan.

Asardagi to'rtliklar joylashish o'rni turfa xil bo'lishiga qaramay, mazmunan bir-biriga yaqin bo'lganlari olimlar tomonidan birlashtirilganligi ma'lum. Bular orasidan faqat "tabiat tasvirlari aks etgan to'rtliklar"ning ayrimlarini ko'rib o'tish maqsadga muvofiq.

Qaqlar qamug' ko'lardi

Tag'lar bashi ilardi

Azin tini yilirdi

Tu-tu chechak cherkashur [Mahmud Qoshg'ariy, 2017. 85]

(Ma'nosi: Qoq yerlar ko'lga aylandi, tog' boshlari ko'zga tashlandi, dunyo iliq nafas oldi, turli chechaklar bosh ko'tarib tizilishdi).

Yamg'ur yag'ib sachildi

Turlug' chechak suchuldi

Yunchu qapi achildi

Chindan yipar yug'rushur [Mahmud Qoshg'ariy, 2017. 244].

(Ma'nosi: Yomg'ir tomchilari sochildi, Yerlardan gullar unib chiqdi, Dur va marjon qutichalari, ya'ni oppoq daraxt gullari ochildi. Xuddi mushk va iporlar bir-biriga qo'shib hid sochayotganday).

Keldi esin esnayu

Qadg'a tugal usnayu

Kirdi bodun qusnayu

Qara bulut ko'krashur [Mahmud Qoshg'ariy, 2017. 275]

(Ma'nosi: Shamol esib keldi, bu shamol sovuradigan bo'ronga o'xshaydi. Xalq sovuqdan titradi, qora bulutlar gulduradi).

She'rlardagi ma'no bahor faslining kelishi va tabiatdagi o'zgarishlar mazmunida ekanligi yuqoridag parchalardan anglashiladi. Birinchi parchada bahor kelib, qorlar erishi tasivrlanayotgan bo'lsa, ikkinchi parchada yomg'irlar yog'ib, gul-chechaklar unganligi, daraxtlarga gulga burkanganligi haqida. 3-to'rtlikda esa sovuq shamol elga sovuqlikdan darakchi ekanligi xususidadir. Ko'rinadiki, bu to'rtliklar har xil o'rinda kelsa-da, ularning tabiat mavzusida ekanligi va ularning mazmunidagi ham izchillik mavjudligi, ularning turkum hosil qilishi mumkinligini dalolatlaydi.

Ahmad Yassaviyning "Devoni hikmat" asridagi hikmatlarni ham turkumning ilk shakllaridan biri deb atash mumkin. Chunki undagi hikmatlar ham mavzuning birligi, lirik qahramonning yagonaligi, mazmundagi umumiylik jihatlariga ko'ra birlik tashkil etadi.

Alisher Navoiyning "Sittayi zaruriya" ("Olti zarurat") va "Fusuli arbaa" (To'rt fasl) nomlari bilan ma'lum bo'lgan ikkita qasidalar turkumi mavjud. "Sittayi zaruriya" olti qasidadan iborat bo'lsa, "Fusuli arbaa" o'z nomidan kelib chiqqan holda to'rtta qasidadan tashkil topgan.

Alisher Navoiy ijodida ham turkumlilik hodisasi kuzatiladi. Xususan, shoirning forsiy tilda yozilgan "Sittayi zaruriya" va "Fusuli arbaa" nomlari bilan ma'lum bo'lgan ikkita qasidalar turkumi mavjud. "Sittayi zaruriya" olti qasidadan iborat bo'lib, Navoiy ularning mavzu ko'lamini haqida: "Bu olti qasida hamd va na't va sano va ma'vizotdur va ahli tasavvuf va haqiqat tili bila ma'rifat", – deb yozgan edi.

"Sittayi zaruriya"ning olti qasidasidan biri Allohning yaratuvchilik qudrati vasfida ("Ruh ul-quds"), ikkinchisi Muhammad s.a.v. payg'ambarimizning na'ti, ulug'vor siyomosining ta'rifi bag'ishlangan. Qolgan to'rt qasida ("Tuhfat ul-afkor", "Qut ul-qulub". "Minhoj un-najot", "Nasim ul-xuld") Sharqda shuhrat tutgan qasidanavislarga, xususan, Xisrav Dehlaviy, Jomiy, Anvariy, Haqoniy, Salmon Sovajiy va boshqalar asarlariga tatabbu, nazira tarzida yaratilgan. Shoir ushbu qasidalar mazmuni orqali Haq yo'li Haqiqat yo'li ekanligini ta'kidlaydi, shu bilan birga o'z davrining ma'naviy-axloqiy va ijtimoiy muammolariga ham diqqat qaratadi.

"Fusuli arbaa" – Alisher Navoiyning turli vaznlarda yozilgan to'rt forsiy qasidadan iborat turkumidir. "Fusuli arbaa" ("To'rt fasl") degan umumiy nomdan kelib chiqib, uning qismlariga shartli ravishda sarlavhalar qo'yilgan: "Bahor" 57 baytdan, "Saraton" 71 baytdan, "Xazon" 33 baytdan, va "Day" 70 baytdan iborat. To'rttalasi ham

zamon podshohi – Sulton Husayn Boyqaroni podshoh va shaxs, yaxshi do‘st va yaxshi inson sifatida vasf etishga bag‘ishlangan. Shu sababli bu to‘rttala qasida ham birgalikda yaxlitlik, tugallik kasb etadi. So‘nggi to‘rtinchi qasidadagina Foniyl taxallusi keltirilgani ularning yaxlitligining yana bir isbotidir.

Mazkur qasidalar turkumida yil fasllarining go‘zal manzarasi tasviri qalamga olinadi. Har bir faslning insonga olib keladigan quvonchlari bilan bir qatorda bir olam tashvishlar keltirishi ham turfa xil obrazlar, majozlar orqali tasvirlandi. Tabiatni mavjud jamiyat bilan uyg‘unlikda tasvirlash, ular o‘rtasidagi o‘xshashlik va bog‘liqlikka e‘tiborni jalb qilish, ushbu qasidalarining asosiy mazmuniga singdirilgan. Shoir qasidalaridagi har bir tashbihga alohida e‘tibor bilan yondashgan. Asar tantanavor uslubda yozilgan va badiiy tasvir vositalarining qo‘llanilishi bo‘yicha ham yuqori darajadadir. Qasidalar mazmun va shakl uyg‘unligi bilan ham ajralib turadi.

Xullas, mumtoz adabiy asarlardagi turkum she‘rlar turli band shakllaridan va turfa janrlardan foydalanib shakllantirilgan. Mahmud Qoshg‘ariyning “Devoni lug‘ot-it turk” asari tarkibidagi to‘rtliklar va Ahmad Yassaviyning “Devoni hikmat” asarlari tarkibidagi hikmatlarni o‘zbek she‘riyatidagi she‘riy turkumlarning ilk namunalari deyish mumkin. Alisher Navoiyning “Sittayi zaruriya” va “Fusuli arbaa” nomli asarlari qasidalar turkumlari hisoblanib, ularda shoir turkumliliklaridagi tadrijiylik, shakl va mazmun uyg‘unligi va ularda badiiy tasvir vositalarining qo‘llanilishiga alohida e‘tibor qaratgan. XI-XV fchkhf o‘zbek mumtoz she‘riyatida turkumlilik o‘z taraqqiyot yo‘lini bosib o‘tdi va badiiy xossalarning shakllantirilishi nuqtai nazaridan takomillashdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Fayzullayeva, A. (2010). *Özbek Şairi Rauf Parfi Öztürk’ün Şiir Dünyası*. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 10(2), 173-184.
2. Fayzullayeva, O. (2023). LYRIC IMAGE OF" I" IN CYCLES. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(6 Part 3), 118-125.
3. Kholbekovna, F. O. (2021). THE ISSUE OF ARTISTIC IDEA IN POETRY. European Scholar Journal, 2 (4), 233-236.
4. Kholbekovna, F. O. (2022). The artistic-aesthetic nature of rauf parfi's poetry. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 12(5), 332-340.
5. Mahmud Qoshg‘ariy. Devonu lug‘otit turk. – T., G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi. 2017, 85-bet.
6. Mamatkulov, M., & Fayzullayeva, O. (2024). Expression Of Symbols And Allegorical Images In Lyric Cycles. Modern Science and Research, 3(1), 1-7.
7. Rahmonov Nasimxon. Ko‘hna bitiktoshlar. – T., G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot matbaa birlashmasi. 1991, 14-bet.
8. Rakhmonkulovich, M. M. (2022). Folklore Traditions In The Epos Of Sayyadi “Tohir And Zuhro”. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 14, 4-10.
9. Voronsova-Maralina, Anna Albertovna. Sergey Dovlatovning nasri: poetikasi. Filologiya fanlari nomzodi dissertatsiyasi. 2004-yil.